

Rencontre autour de

nouvelles approches de l'archéologie funéraire

Sous la direction de
Solenn DE LARMINAT
Rémi CORBINEAU
Alexis CORROCHANO
Yves GLEIZE
Jean SOULAT

Actes de la 6^e Rencontre du Gaaf
Institut national d'histoire de l'art (Paris)
4 - 5 avril 2014

Publication du Gaaf n° 6

Gaaf
Groupe d'anthropologie
et d'archéologie funéraire

Rencontre autour de

**nouvelles approches
de l'archéologie funéraire**

Rencontre organisée par

Solenn DE LARMINAT, Rémi CORBINEAU,
Alexis CORROCHANO, Yves GLEIZE, Jean SOULAT
pour le Groupe d'anthropologie et d'archéologie funéraire

Financée par

L'Inrap
Le FIR de l'Université Paris-Sorbonne
Le Centre Antiquité classique et tardive (UMR 8167)
Le Groupe d'anthropologie et d'archéologie funéraire
Le Centre Camille Jullian (UMR 7299)
L'École doctorale 124 de l'Université Paris-Sorbonne

Ouvrage conçu et réalisé par

Solenn DE LARMINAT, Rémi CORBINEAU,
Alexis CORROCHANO, Yves GLEIZE, Jean SOULAT

Financé par

Le Ministère de la Culture,
direction générale des Patrimoines, sous-direction de l'Archéologie
Le Groupe d'anthropologie et d'archéologie funéraire
Le Centre Camille Jullian (UMR 7299)

Publication du Gaaf n° 6

Rencontre autour de

nouvelles approches de l'archéologie funéraire

Actes de la 6^e Rencontre du Gaaf
à Paris, Institut National d'Histoire de l'Art
les 4 et 5 avril 2014

Sous la direction de
Solenn DE LARMINAT, Rémi CORBINEAU, Alexis CORROCHANO,
Yves GLEIZE, Jean SOULAT

Comité scientifique :

Valérie BEL (Inrap, UMR 5140 ASM)
Bruno BIZOT (Conservateur du patrimoine, SRA PACA)
Dominique CASTEX (CNRS, UMR 5199 PACEA)
Rémi CORBINEAU (Aix-Marseille Université, UMR 7298 LA3M, UMR 6566 CReAAH)
Alexis CORROCHANO (Éveha, UMR 5608 TRACES)
Solenn DE LARMINAT (Chercheur associée, UMR 7299 CCJ)
Michel FEUGÈRE (CNRS, UMR 5138 Archéométrie et Archéologie)
Yves GLEIZE (Inrap, UMR 5199 PACEA)
Isabelle LE GOFF (Inrap, UMR 7041 ArScan)
Philippe MARINVAL (CNRS, UMR 5140 ASM)
Patrick PÉRIN (Musée d'archéologie nationale, UMR 6273 CRAHAM)
Jean SOULAT (Laboratoire LandArc, UMR 6273 CRAHAM)

Comité de lecture

Valérie BEL (Inrap, UMR 5140 ASM)
Bruno BIZOT (Conservateur du patrimoine, SRA PACA)
Philippe BLANCHARD (Inrap, UMR 5199 PACEA)
Isabelle CARTRON (Université de Bordeaux, UMR 5607 Ausonius)
Rémi CORBINEAU (Aix-Marseille Université, UMR 7298 LA3M, UMR 6566 CReAAH)
Alexis CORROCHANO (Éveha, UMR 5608 TRACES)
Solenn DE LARMINAT (Chercheur associée, UMR 7299 CCJ)
Céline DUBOIS (Chercheur associée, Université de Fribourg)
Michel FEUGÈRE (CNRS, UMR 5138 Archéométrie et Archéologie)
Isabelle FIGUEIRAL (Inrap, ISEM)
Matthieu GAULTIER (CG 37, UMR 5199 PACEA)
Patrice GEORGES (Inrap, UMR 5608 TRACES)
Yves GLEIZE (Inrap, UMR 5199 PACEA)
Elisabeth LORANS (Université de Tours, UMR 7324 CITERES LAT)
Isabelle LE GOFF (Inrap, UMR 7041 ArScan)
Jean-Marc LUCE (Université de Toulouse 2, EA 4601 PLH)
Laëtitia MAGGIO (Conservatrice du patrimoine ; SRA/DRAC Hauts-de-France)
Cédric MAGNIEZ (Conservateur du Patrimoine ; Musée Sainte-Croix, Ville de Poitiers)
Raphaël ORGEOLET (Université de Provence, UMR 7269 LAMPEA)
Gregory PEREIRA (CNRS, UMR 8096 ArchAM)
Patrick PÉRIN (Musée d'archéologie nationale, UMR 6273 CRAHAM)
Antoinette RAST-EICHER (ArchéoTex, UMR 7041 ArScAn)
Hélène RÉVEILLAS (Communauté urbaine de Bordeaux, UMR 5199 PACEA)
Stéphane ROTTIER (Université de Bordeaux, UMR 5199 PACEA)
Michel SIGNOLI (CNRS, UMR 7268 ADÉS)
Jean SOULAT (Laboratoire LandArc, UMR 6273 CRAHAM)
Yann TRISTANT (Macquarie University, Ifao)
Vicky VACHLOU (Université libre de Bruxelles, Université d'Athènes, CreA-Patrimoine)
Antoine ZAZZO (CNRS, MNHN, UMR 7209 Archéozoologie, Archéobotanique)

Maquette et mise en page

Solenn DE LARMINAT, Loïc DE LARMINAT

Couverture et graphisme

Loïc DE LARMINAT

Secrétariat de rédaction

Solenn DE LARMINAT, Rémi CORBINEAU,
Alexis CORROCHANO, Jean SOULAT, Yves GLEIZE

Traduction

Carole DE LARMINAT

Les auteurs sont responsables de l'exactitude de leurs références et citations. Ils garantissent le Gaaf contre tout recours ou action de tiers dont les droits d'auteur auraient été enfreints de façon délibérée ou non.

Sommaire

Avant-propos

*Solenn DE LARMINAT, Rémi CORBINEAU,
Alexis CORROCHANO, Yves GLEIZE, Jean SOULAT*

Page 9

1^{re} PARTIE

Nouvelle Rencontre autour du feu

Une nouvelle Rencontre autour du feu :
pourquoi et quels apports ?

Isabelle LE GOFF, Solenn DE LARMINAT, Valérie BEL

Page 15

Les crémations néolithiques : apport de l'anthropologie
sociale à l'archéologie de la mort des sociétés sans écriture

Aurora SCHMITT

Page 27

La classification des structures funéraires liées à la pratique
de la crémation : l'exemple de la nécropole de Rosières-
aux-Salines (54)

Jenny KAURIN, Stéphane MARION, Philippe VIDAL

Page 37

Variabilité et complexité des pratiques liées à la crémation en
contexte rural en Gaule narbonnaise : l'approche interdisci-
plinaire de l'espace funéraire domaniale de Richeaume XIII
(Puylobier, Bouches-du-Rhône)

Gaëlle GRANIER, Carine CENZON-SALVAYRE,

Alexia LATTARD, Céline HUGUET, Titien BARTETTE,

Vincent DUMAS, Florence MOCCI avec la collaboration de

Aura FOSSATI

Page 47

L'apport des données anthracologiques à l'interprétation
des pratiques funéraires de l'Antiquité

Carine CENZON-SALVAYRE

Page 59

La quantification des esquilles dans l'étude des crémations.
Comment accélérer le protocole ?

Aurélien ANDRÉ, Frédéric SANTOS, Stéphane ROTTIER,

Henri DUDAY

Page 69

L'apport de l'examen tomographique à la fouille
et l'analyse des dépôts de crémation en urne

Myriam LE PUIL-TEXIER, Théophile NICOLAS,

Cédric TAVERNIER

Page 75

La nécropole à crémations de l'âge du Bronze de Saint-
Germain-en-Laye (Yvelines) : état des connaissances
au sortir du terrain

Anne-Gaëlle DE KEPPER

Page 79

Détermination de la fonction d'une structure funéraire
de crémation : l'exemple d'une structure de l'ensemble
funéraire du Mas Carbonnel à Nîmes, Gard

Claire MOLLIEUX

Page 83

Retour sur les méthodes de fouille et d'enregistrement
des bûchers à Fouquereuil (62)

Sophie OUDRY-BRAILLON, Géraldine FAUPIN

Page 87

2^e PARTIE

Le petit mobilier funéraire en France (VIII^e-XX^e s.) : vers un renouvellement de la question

Des objets dans les tombes médiévales, modernes et
sub-contemporaines : en guise d'introduction

Alexis CORROCHANO, Jean SOULAT

Page 93

Le petit mobilier présent dans les tombes "carolingiennes"
en France : état de la question et première approche

Alexis CORROCHANO, Jean SOULAT

Page 97

Le petit mobilier en contexte funéraire des XI^e-XIX^e siècles.
Premiers éléments de réflexion à partir de quelques fouilles
archéologiques préventives récentes de la moitié nord de la
France

Amélie Aude BERTHON

Page 111

Petit mobilier de tombes médiévales et modernes (XIII^e-
XVIII^e siècles) de Nîmes (Gard) et de Montpellier (Hérault)

Yves MANNIEZ

Page 123

Linceul ou inhumation habillée ? Les épingles, lacets,
boutons et autres attaches dans les sépultures du XIII^e siècle
au début du XIX^e siècle en Provence

Olivier THUAUDET

Page 127

Le mobilier métallique des tombes du couvent des Jacobins de Rennes (Ille-et-Vilaine) (xv^e-xviii^e siècles) : mise en place d'un protocole d'étude pour l'Ouest de la France
Françoise LABAUNE-JEAN, Rozenn COLLETER, Gaétan LE CLOIREC, Stéphane JEAN
Page 137

Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales), Place Cassanyes : des dépôts de mobilier issus d'un échantillon de sépultures d'époque contemporaine, xviii^e-xix^e siècles
Arnaud GAILLARD, Aurélie MAYER, Jérôme BÉNEZET
Page 141

Un dépôt mobilier du xix^e s. en marge de l'espace funéraire dans l'église Saint-Martin de Verneuil-sur-Seine (Yvelines, Ile-de-France)
Nicolas GIRAULT, Jean SOULAT
Page 147

Le petit mobilier des sépultures de combattants de la Grande Guerre
Guy FLUCHER
Page 151

En guise de conclusion
Élisabeth LORANS
Page 157

3^e PARTIE

Archéosciences et archéologie funéraire

La mort au microscope : préambule pour des archéosciences funéraires
Rémi CORBINEAU
Page 163

Normes alimentaires et déterminants socio-culturels dans le nord de la Gaule romaine : apport de l'analyse isotopique d'ossements humains et animaux du site du Clos au Duc à Évreux (27)
Estelle HERRSCHER, Sylvie PLUTON-KLIESCH, Céline BEMILLI, Sébastien LEPETZ
Page 167

L'étude des matières blanches dans des sépultures : intérêt d'une démarche scientifique raisonnée
Eline M. J. SCHOTSMANS, Rhea C. BRETTELL, Katharina BECKER, Rémy CHAPOULIE, Dominique CASTEX
Page 177

Archéologie des textiles : présence, méthodologie, potentiel et résultats sur la nécropole de Ports-sur-Vienne (Indre-et-Loire)
Delphine HENRI
Page 187

Le mausolée antique de Jaunay-Clan (Vienne) : protocole d'étude de sépultures en milieu clos
Maxence SEGARD
Page 195

L'apport des archéosciences en égyptologie : la collection des modèles funéraires en bois du musée des Beaux-arts de Lyon
Gersande ESCHENBRENNER-DIEMER
Page 201

Dynamique de constitution des sépultures plurielles de la catacombe des Saints Pierre-et-Marcellin (Rome) : apport des analyses physico-chimiques
Sacha KACKI, Floriane ZITELLI, Philippe BLANCHARD, Rémy CHAPOULIE, Dominique CASTEX
Page 205

Approche originale d'un coffret gallo-romain (Plate-forme multimodale de Marquion / Sauchy-Lestrée, Canal Seine-Nord Europe)
Claire BARBET, Clémence CHALVIDAL, Cédric TAVERNIER
Page 209

En guise de conclusion, le regard du prescripteur
Bruno BIZOT
Page 213

4^e PARTIE

D'autres approches de l'archéologie funéraire

L'actualité de la recherche : le reflet d'autres nouvelles approches de l'archéologie funéraire
Yves GLEIZE, Solenn DE LARMINAT
Page 217

Évolution des méthodes d'enregistrement et de relevés

Outils géomatiques et leviers photogrammétriques pour l'enregistrement et l'interprétation des dépôts funéraires. Quelques exemples appliqués à l'ensemble 1 de la nécropole de La Haute Cour à Ésvres (France, Indre-et-Loire)
Jean-Philippe CHIMIER, Sylvain BADEY
Page 223

Archéothanatologie et 3D : quels enjeux ?
Géraldine SACHAU-CARCEL, Dominique CASTEX
Page 235

Enregistrement photogrammétrique appliqué à une fouille préventive urgente : le puits du site "17 rue de la Voie Romaine" à Entrains-sur-Nohain (Nièvre)
Carole FOSSURIER, Julien GUERY, Stéphane VENAULT
Page 243

Sépultures en bâtières de bois aux IX^e-X^e siècles à Orléans (Loiret) : mise en évidence d'une architecture disparue
Laure ZIEGLER, Sébastien JESSET
Page 247

Procédures à suivre lors de découverte d'ossements humains sur les champs de bataille : quel avenir pour l'archéologie funéraire des conflits contemporains ?
Stéphanie JACQUEMOT
Page 309

L'utilisation de l'anthropologie sociale

L'intérêt de la notion de genre comme méthode d'analyse en archéologie funéraire
Chloé BELARD
Page 253

Traits funéraires et géographie funéraire en Crète au Premier âge du Fer : approche méthodologique et résultats
Aurélié AUBIGNAC
Page 261

Problématique des pratiques mortuaires en Mésoamérique : l'exemple de la civilisation tolteque, Mexique, 800-1200 apr. J.-C.
Céline CODRON
Page 267

Sacrifice ou geste nécrophobique ? Nouvelles perspectives concernant les pratiques funéraires hors norme en Égypte prédynastique
Ian GONZALEZ
Page 275

Nouveaux regards sur l'évolution des pratiques funéraires

Les pratiques funéraires à Tell Hamoukar du Chalcolithique à l'âge du Bronze ancien : continuité ou interruption ?
Arwa KHARABI, Patrice COURTAUD, Henri DUDAY
Page 281

Évolution de la conception de la mort et de la gestion des morts dans l'espace urbain et périurbain durant l'Antiquité : l'exemple des nécropoles tardives de Vienne et Arles
Gaëlle GRANIER
Page 285

Le cimetière de Saran "Les Montaubans" dans le contexte du haut Moyen Âge et du Moyen Âge classique en région Centre
Élodie GERMAIN, Pascal RIEUNIER
Page 291

L'archéologie de la mort récente

Quand l'archéologie funéraire s'intéresse aux temps récents : l'exemple provençal
Anne RICHIER
Page 299

Liste de tous les auteurs et collaborateurs des articles et des intervenants lors de la Rencontre
Page 319

Avant-propos

Solenn DE LARMINAT¹, Rémi CORBINEAU², Alexis CORROCHANO³,
Yves GLEIZE⁴, Jean SOULAT⁵

¹ UMR 7299 (Aix Marseille Univ, CNRS, Minist Culture & Com, CCJ, Aix-en-Provence, France) ; solennelarminat@msh.univ-aix.fr

² Aix-Marseille Université, UMR 7298-LA3M et UMR 6565-CReAAH ; corbineau.remi@gmail.com

³ Éveha Toulouse, UMR 5608-TRACES ; alexis.corrochano@eveha.fr

⁴ Inrap, UMR 5199-PACEA ; yves.gleize@inrap.fr

⁵ Laboratoire LandArc, UMR 6273-Craham ; jean.soulat@landarc.fr

Les actes publiés dans cet ouvrage sont issus de la 6^e Rencontre du Groupe d'anthropologie et d'archéologie funéraire organisées à l'Institut National d'Histoire de l'Art de Paris les 4 et 5 avril 2014¹. Traditionnellement, ces journées organisées par l'association sont dédiées à un thème de recherche spécifique pouvant être abordé sous différents angles d'approche : *Les sépultures habillées* (2008), *La mort des tout-petits* (2009), *Le cadavre* (2010), *L'animal* (2012), *Le paysage du cimetière médiéval et moderne* (2013) et, plus récemment, *La fouille des grands ensembles sépulcraux* (2015) et *La mort de nos aïeux* (2016). Avec les *Nouvelles approches de l'archéologie funéraire*, la 6^e Rencontre dérogeait à cette habitude. L'originalité de l'événement tient avant tout à sa genèse, seulement un an auparavant, lorsque le thème initialement annoncé dut être ajourné. L'annulation de ces journées annuelles, devenues les temps forts et attendus de l'association, ne fut cependant pas envisagée bien longtemps. Au contraire, ce changement de programmation est apparu naturellement comme une opportunité de partager et de discuter autour d'une sélection de plusieurs sujets de réflexion, certes fédérateurs mais qui n'auraient pu faire l'objet d'une Rencontre à part entière, ne serait-ce que dans une volonté de diachronie et de pluralité. Un collectif de membres actifs s'est alors constitué pour porter ce nouveau projet et le mener à son terme en un temps restreint. La Rencontre fut organisée en quatre sessions coordonnées par un ou plusieurs membres du collectif.

Solenn de Larminat, archéologue et anthropologue, proposa d'aborder l'étude des crémations dont les problématiques, protocoles et résultats ont été grandement enrichis ces dernières années. Pour mener à bien ce projet scientifique, deux spécialistes des crémations ont été invitées à rejoindre le comité scientifique : Isabelle Le Goff (à l'initiative de la *Rencontre autour du feu* organisé en 1999 par le Gaaf²) et Valérie Bel, toutes deux archéo-anthropologues à l'Inrap. Trois questions ont voulu être abordées. Tout d'abord, les structures mises en évidence sur le terrain se révèlent de plus en plus variées et complexes et entraînent de nombreuses questions sur leurs fonctions et leurs définitions. Les termes traditionnels, dépôts "primaires" et "secondaires", ne suffisent plus pour les caractériser. Un des premiers objectifs de cette session était donc de faire le point sur les différentes réflexions menées autour de la terminologie et la classification des différentes structures observées. D'autre part, en fonction du fait archéologique, des problématiques développées et du temps accordé, les méthodes de fouille et les études en laboratoire doivent toujours être adaptées. Le second objectif était donc de présenter des cas concrets de nouvelles procédures développées par les chercheurs. Enfin, il s'agissait dans cette session de faire ressortir l'apport de nouvelles disciplines appliquées aux crémations, qu'elles soient issues des archéosciences, de l'anthropologie sociale ou de l'imagerie médicale.

Jean Soulat et Alexis Corrochano, archéologues médiévistes spécialisés dans la culture matérielle et les pratiques funéraires, proposèrent d'échanger sur la question du petit mobilier déposé dans les tombes entre le VIII^e et le début du XX^e siècle en France. L'importance de ce phénomène pour les périodes récentes a été largement revue et corrigée, notamment à l'occasion des fouilles préventives de ces vingt dernières années. Le petit mobilier funéraire est généralement divisé en plusieurs catégories fonctionnelles, distinguant les accessoires vestimentaires et la parure de l'armement, des monnaies, ou encore des

¹ Cette Rencontre a pu voir le jour grâce au soutien et à l'aide financière de plusieurs institutions et personnes que nous souhaitons remercier : l'Inrap et tout particulièrement Mark Guillon, Bénédicte Quilliec, Corinne Barbier et Corinne Gradel de la Direction Scientifique et Technique ; les responsables du FIR de l'Université Paris-Sorbonne ; le Centre Antiquité classique et tardive de l'UMR Orient et Méditerranée (UMR 8167) avec le soutien de son directeur Olivier Munnich et du professeur François Baratte ; le Centre Camille Jullian (UMR 7299) et tout particulièrement son ancienne directrice Marie-Brigitte Carre et la responsable du thème "Vivre dans la mémoire des hommes", Vassiliki Gaggadis-Robin ; l'École Doctorale 124 "Histoire de l'Art et Archéologie" de l'Université Paris-Sorbonne et tout particulièrement Marie Planchot, la responsable administrative, et Rebecca Attuill pour son aide précieuse ; l'INHA pour nous avoir accueilli dans l'auditorium ainsi que son service de la communication ; et le laboratoire LandArc.

² Le Groupe d'Anthropologie et d'Archéologie Funéraire en Ile-de-France (Gaaff), association à vocation régionale créé en 1991, est à l'origine du Gaaf.

outils et ustensiles de la vie quotidienne. On considère habituellement que la fin de la période mérovingienne marque l'arrêt rapide des pratiques de port et de dépôt de mobilier ostentatoire dans les sépultures. Le retour des objets ne serait effectif qu'à la fin du Moyen Âge et à l'époque Moderne avec le développement des pèlerinages et l'essor de la piété chrétienne. Avec la multiplication des découvertes archéologiques, un nouveau regard sur ces mobiliers semble indiquer qu'ils sont présents à toutes les époques et dans des contextes variés. Cette session avait ainsi pour objectif de rassembler de premières synthèses et plusieurs études de cas sur le petit mobilier dans les contextes mortuaires et sépulcraux d'époque médiévale, moderne et sub-contemporaine. Les axes de réflexion développés par les différentes contributions portent sur la différenciation entre le dépôt d'accompagnement et le mobilier porté, la fonction des objets funéraires et enfin leur interprétation en fonction du contexte d'analyse. Deux chercheurs ont accepté de parrainer ce volet de la Rencontre : Patrick Périn, ancien directeur du musée de Saint-Germain-en-Laye et figure de proue de l'archéologie mérovingienne, et Michel Feugère, chercheur au CNRS et spécialiste de l'*instrumentum* et des petits objets antiques en France et à l'étranger. Enfin, Élisabeth Lorans, professeure d'archéologie médiévale à l'université de Tours, a accepté de participer au travail de relecture des contributions et de conclure cette session.

Rémi Corbineau, archéologue et palynologue, proposa de consacrer une session aux archéosciences. Ce terme récent, parfois critiqué, certainement imparfait, mais néanmoins admis et employé par le plus grand nombre, rassemble en réalité une mosaïque complexe de disciplines extrêmement différentes les unes des autres. Toutes partagent cependant un point commun fondamental, celui d'emprunter leurs principes ou leurs méthodes aux sciences dites "dures", en particulier les sciences de la vie et de la terre, la chimie et les sciences médicales et judiciaires. Elles sont donc susceptibles de considérer une très large gamme d'indices macroscopiques, microscopiques et moléculaires, de nature organique (végétale et animale) ou inorganique (minérale et métallique). Le plus souvent, leurs protocoles exigent que certaines étapes soient réalisées en laboratoire à l'aide d'un microscope ou d'une instrumentation de mesure spécifique ; c'est en tout cas une image largement véhiculée dans les inconscients. Enfin, leurs praticiens se reconnaissent eux-mêmes comme les membres d'une communauté. Les acteurs de l'archéologie funéraire – et les archéologues en général – recourent très régulièrement à ces spécialités, et depuis fort longtemps selon les cas. Toutefois, elles sont longtemps restées considérées comme de simples sciences "annexes", puis "connexes" ou "auxiliaires", dont les résultats n'étaient guère exploités dans les productions de synthèse. Maintenant, elles s'affirment en tant que véritables disciplines archéologiques. Leurs représentants prennent part aux programmes de recherche et proposent leurs propres questionnements, mettant à mal le cliché du "prestataire de service en blouse blanche". À ce stade, il apparaissait donc légitime d'identifier ces méthodes aptes à la caractérisation de vestiges funéraires et de s'interroger sur les problématiques qui ont émané de leurs applications. Bien sûr, cette session ne pouvait avoir la prétention d'embrasser l'intégralité des archéosciences. Elle se donnait plus humblement pour objectif de faire connaître une sélection de travaux analysant des échantillons issus de la fouille de sépulture et visant en premier lieu à la reconstitution des pratiques mortuaires, tout en développant, en filigrane, une dimension pédagogique et méthodologique à destination de tous les professionnels de l'archéologie de la

mort. Deux personnalités scientifiques ont été invitées à parrainer ce volet de la Rencontre au titre d'expert du comité scientifique : Philippe Marinval, archéobotaniste au CNRS, impliqué dans une *Archéologie des offrandes funéraires de produits biologiques*³, et Bruno Bizot, conservateur du Patrimoine au service régional de l'archéologie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, prescripteur de fouilles et spécialiste des questions et des méthodes archéo-anthropologiques.

C'est ainsi que ces trois thèmes, pour le moins éloignés les uns des autres, se sont trouvés réunis sous un même titre. Il est très rapidement apparu que les organisateurs se rejoignaient dans leur manière de les envisager : tous souhaitaient mettre en avant les nouvelles données qui complètent, contredisent ou vérifient notre restitution du fait funéraire, tout autant que les nouvelles méthodologies développées et les problématiques qu'elles annoncent. Plus de 30 ans après le colloque de Toulouse sur les *Méthodes d'étude des sépultures*⁴, dans la continuité de différents travaux et colloques⁵, la *Rencontre autour de – et non des – nouvelles approches de l'archéologie funéraire* était née, sans aucune prétention d'exhaustivité, mais avec la volonté de susciter une nouvelle fois l'échange, la discussion et l'émulation scientifique.

Le Gaaf a pour vocation de créer des liens entre tous les chercheurs souhaitant partager leurs travaux autour de la mort, indépendamment de l'institution ou du parcours de chacun. La quatrième session a alors été conçue, sous la direction de Solenn de Larminat et Yves Gleize (archéo-anthropologue spécialiste des périodes historiques) et en association avec Dominique Castex, directrice de recherches au CNRS, pour donner l'occasion de présenter des travaux qui n'abordaient pas les thèmes des autres sessions mais qui, par leurs objets, leurs méthodes, ou leurs concepts, quelle que soit la période ou la zone géographique étudiée, s'inscrivaient dans une démarche innovante ou renouvelée. Les contributions de cette session ouverte reflètent quatre tendances actuelles de la recherche en archéologie funéraire : le développement des méthodes informatisées d'enregistrement et de relevés⁶ ; l'utilisation de l'anthropologie sociale dans l'étude des pratiques funéraires ; l'évolution des pratiques funéraires ; et la prise en compte de l'archéologie de la mort récente. Ce dernier thème, particulièrement vaste, a d'ailleurs motivé l'organisation récente de la *Rencontre autour de nos aïeux* (8^e Rencontre du Gaaf, 2016).

En dépit du format un tant soit peu atypique de cette Rencontre au regard des précédentes, son succès n'en fut pas amoindri avec une participation moyenne de 170 auditeurs par jour. La pluralité des thèmes abordés offrait l'opportunité de réunir des chercheurs d'horizons très différents (étudiants,

³ Projet ANR MAGI coordonné par Dominique Frère : Manger, boire, offrir pour l'éternité en Gaule et Italie préromaines - Archéologie des offrandes funéraires de produits biologiques dans les cultures préromaines celtes, étrusques, italiennes et phénico-puniques (VI^e-I^e siècles av. J.-C.).

⁴ Duday, H., Masset, C., (1987) : *Anthropologie physique et archéologie. Méthodes d'études des sépultures*, CNRS, Paris.

⁵ Comme par exemple les actes des colloques du GDR 742 du CNRS : Crubézy, E. et alii, (1990) : *Anthropologie et archéologie : dialogue sur les ensembles funéraires*, Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, 2 (3-4) ; Castex et alii, (1996) : *Méthodes d'études des sépultures : du terrain à l'interprétation des ensembles funéraires*, Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, 8 (3-4).

⁶ La mise en avant de ce thème lors de la Rencontre a motivé Jean-Philippe Chimier, Sylvain Badey et Matthieu Gaultier à organiser à Tours, les 4 et 5 juin 2015, un séminaire sur les "Outils d'analyse des processus de dépôt et des événements post-dépôt à l'échelle de la tombe".

agents du CNRS, des universités, de l'Inrap, des collectivités, du Ministère de la Culture ou du secteur privé), œuvrant dans des domaines eux-mêmes remarquablement variés, et qui, pour un certain nombre d'entre eux, ne s'étaient jamais rencontrés. De cette diversité naquirent des échanges nourris et inédits, la Rencontre 2014 a en cela pleinement atteint son objectif.

Afin de restituer au mieux le contenu de l'événement, plusieurs choix éditoriaux ont été adoptés. Tout d'abord, à chaque session correspond une partie de l'ouvrage. Par ailleurs, les propositions de communication ayant été très nombreuses, il avait été proposé à certains intervenants de présenter leurs travaux sous forme de posters. Cette distinction se retrouve donc dans l'ouvrage avec des articles plus concis. Enfin, un comité de lecture a été constitué et chaque contribution a été examinée par un binôme d'experts.

Cet ouvrage n'aurait pas vu le jour sans l'aide financière du Ministère de la Culture et de la Communication et le Centre Camille Jullian (UMR 7299). Nous les remercions ainsi que l'ensemble des membres du Gaaf qui, à travers leur adhésion, permet de financer une partie de ces Rencontres et de cette publication.

4^e partie

D'autres approches de l'archéologie funéraire

L'utilisation de l'anthropologie sociale

Sacrifice ou geste nécrophobique ? Nouvelles perspectives concernant les pratiques funéraires hors norme en Égypte prédynastique

Ian GONZALEZ

Université de Montpellier, UMR 5140-ASM ; gonzalez.ian@gmail.com

Abstract: *The Predynastic period is known for its variability on mortuary practices, but also for deviant burials that have been theorised but never fully explained. This work suggests an alternative vision to the regular arguments given by Egyptologists. In fact, some practices explained as human sacrifice, can be seen as ceremonials to prevent the corpse to harm the living.*

Keywords: *Egypt, Predynastic, deviant practices, sacrifice, necrophobia.*

Depuis quelques années les archéologues se sont d'avantage intéressés à l'époque Prédynastique, montrant que la "différence culturelle" que l'on imaginait n'était pas aussi marquée, et les frontières entre Égypte prédynastique et pharaonique étaient plus ténues que ce que l'on croyait.

En ce qui concerne le cadre chronologique de la période, le travail de S. Hendrickx reste une des références absolues (Hendrickx 1999 ; 2006).

Si les gestes funéraires de cette période sont loin d'avoir été étudiés, il apparaît dans ceux-ci une certaine normalisation. Dans le monde funéraire, une véritable réflexion s'opère, standardisant les gestes d'une manière évidente. Mais de nombreux sites montrent des pratiques mortuaires qui ne correspondent pas à la règle, constituant même parfois des pratiques totalement différentes de ce que l'on connaît pour cette culture qui cherche la pérennité du corps à tout prix¹.

Ainsi, on serait face à des pratiques d'une portée toute particulière qu'il convient de mieux développer.

1. Description du phénomène : des pratiques hors norme en Égypte prédynastique

1.1. Des pratiques hors norme

Si les pratiques funéraires prédynastiques sont assez bien définies et standardisées, on ne peut s'empêcher de noter des

cas, non négligeables, qui sortent de l'ordinaire (Midant-Reynes 2003). Déjà les pionniers se rendirent compte qu'ils étaient face à des pratiques qui sortaient de la norme et qui semblaient difficiles à cadrer dans le même contexte que le reste, même s'il était évident qu'elles appartenaient à la même période. Sir Flinders Petrie découvrait, stupéfait, des individus inhumés présentant des pratiques anormales, pouvant aller de la simple marque au niveau rachidien, jusqu'à la décollation du crâne :

"The skull was often intentionally removed before burial [...]. The whole body was sometimes dismembered completely before burial and artificially arranged" (Petrie 1896, 31-32).

Ce genre de pratique hors norme se retrouve un peu partout dans le monde prédynastique, comme à Nagada (Midant-Reynes 2003, Bryan 2012, 363-394), mais reste évidemment assez marginal par rapport aux pratiques normées.

1.2. La thèse du sacrifice humain

Les pratiques funéraires prédynastiques montrent une volonté de respecter le mort, qui peut être mis en parallèle avec le souci absolument sacré de la pérennisation du corps dans la période dynastique. Pour celle-ci, les textes montrent une volonté de garder le corps intact afin de pouvoir revivre dans l'au-delà. Par simple analogie, mais aussi grâce aux restes anthropologiques, on peut réaliser la même affirmation en ce qui concerne les pratiques funéraires prédynastiques : même si les morts ne conservent généralement pas leur chair, les os sont dans la plupart des cas bien conservés et en parfaite liaison anatomique.

¹ Voir les travaux similaires d'A. Kohse (thèse doctorale en cours, soutenance prévue en 2017) ; Petrie 1896.

Fig. 1 : Exemples de marques sur les vertèbres cervicales dans certaines sépultures de la nécropole d'Adaïma (tirés de Crubézy *et alii* 2002).

Ceci dit, il existe des exemples qui semblent échapper à la norme. Le cas des cadavres décrits par Sir Flinders Petrie est évocateur et il n'est en aucun cas isolé. Qu'il s'agisse des sites de Nagada, d'Adaïma, de Hiérakonpolis ou d'autres, des exemples de restes incomplets ou mutilés apparaissent (Midant-Reynes 2003). Dans certains cas, il ne s'agit que de traces à peine perceptibles. Il s'agit essentiellement de marques au niveau rachidien, et plus précisément au niveau des vertèbres cervicales (fig. 1). À Adaïma, mais aussi à Hiérakonpolis, des cadavres portaient ce type de marque vertébrale, ce qui a suscité des interprétations parfois divergentes (Crubézy, Midant-Reynes 2000 ; Dougherty, Friedman 2008).

Les traces hors normes sont parfois beaucoup plus évidentes. En effet, certains individus sont inhumés sans leur tête car elle a été prélevée puis retirée de la tombe *peri-mortem*. Dans d'autres cas, encore plus rares, une tête est inhumée seule (Crubézy *et alii* 2002). Si les premiers chercheurs avaient mis en avant la théorie du cannibalisme, d'ailleurs très vite abandonnée (Petrie 1896), la thèse actuellement la plus admise est celle du sacrifice humain : les cadavres présentant des pratiques autour de la tête auraient été mis à mort dans un sacrifice rituel obéissant à une logique de tombes subsidiaires, où un individu est sacrifié pour le bien d'un personnage hiérarchiquement plus important (Crubézy, Midant-Reynes 2000). Dans ce sens, les chercheurs donnent comme preuve les images apparaissant dans des étiquettes qui appartiennent aux premiers rois, comme Djer ou Den, et qui montrent des scènes où un personnage est sacrifié par un autre en le tuant avec un couteau (Baud, Étienne 2000). La mise en relation des deux pratiques semble pour le moins hasardeuse, voire erronée, car, si sur les représentations iconographiques le corps de l'individu est effectivement visé, aucune trace, hormis celles présentes sur les vertèbres, n'a été trouvée, comme par exemple, sur les morts d'Adaïma. Malgré tout, ces images semblaient être le seul

support pouvant expliquer ce genre de pratique hors norme dans l'Égypte prédynastique.

2. Le geste nécrophobique

2.1. Peur du cadavre, pas de la mort

La présence d'un certain nombre de pratiques hors norme en Égypte prédynastique, qui s'opposent frontalement avec la vision que l'on a des pratiques usuelles, mérite que l'on s'y attarde d'avantage. En effet, si toute pratique suit une évolution, il est logique de penser que la base de l'image conceptuelle reste la même.

Dans ce sens, les pratiques hors normes décrites ici s'opposent totalement à celles qui seront exposées plus tard dans les textes sacrés égyptiens. En effet, ceux-ci s'efforcent toujours à montrer que la pérennité du corps est un concept absolument nécessaire pour sauvegarder le mort dans son voyage vers l'au-delà. Pour renaître, le mort doit avant tout conserver toutes les parties de son être, et c'est bien toute la morale du mythe d'Osiris : son corps, coupé en morceaux par Seth, est réassemblé par sa femme Isis, pour renaître ensuite dans le royaume des morts.

Il est donc d'autant plus important d'étudier les pratiques hors norme prédynastiques que leur mise en place n'est sûrement pas le fruit du hasard. Il doit s'agir de gestes conscients et empreints d'un symbolisme fort. Le fait de trouver des corps marqués, démembrés, disloqués, fait penser que ces actions ont été réalisées pour une raison précise.

Dans ce sens, il convient de se poser la question de savoir pourquoi trouve-t-on des pratiques d'un tel symbolisme. Dans un schéma symbolico-conceptuel aussi tranché, qui ne permet

Fig. 2 : Sujet démembré de la sépulture S162 de la nécropole d'Adaïma (© T. Janin).

pas d'écarts dans les pratiques si on veut se pérenniser après la mort, la présence de telles pratiques peut obéir à une simple raison : la peur du cadavre. Déjà les textes de l'époque dynastique vont dans ce sens². En effet, il s'agirait avant tout de pratiques s'exerçant sur le cadavre en tant qu'enveloppe³, ce qui peut amener à penser que des gestes pourraient obéir à un sentiment de nécrophobie des vivants. Le fait que l'on ne s'attaque qu'au cadavre en lui-même, permet de penser que dans bon nombre de cas, l'âme du défunt devait être épargnée, comme nous le montrent certains exemples. En effet, dans la nécropole de l'Est à Adaïma, un sujet immature a été retrouvé avec le bras débité en trois parties, puis remises *in situ* dans une pratique qui a été prouvée consciente, et non due à un accident lors des funérailles, d'autant plus que rien ne permet de dire, selon les fouilleurs, que la tombe ait été ouverte à nouveau. Malgré cela, le jeune défunt a été enfoui avec tout le mobilier nécessaire à sa résurrection dans l'Au-delà, poteries comprises (Crubézy *et alii* 2002). On voit là une volonté consciente de se prémunir de l'enveloppe charnelle du mort, le cadavre, tout en respectant la future résurrection du défunt, qui est une entité méritant un tel bon sort.

2.2. La "deuxième mort", une invention prédynastique ?

Les cas d'intervention sur le cadavre sont de nature très diverse, allant de la simple marque vertébrale jusqu'au démembrement complet du corps du défunt. Parfois présentes sur un même individu, ces pratiques appartiennent sûrement à un même système magico-symbolique (Gonzalez 2016). Dans ce sens, si certaines pratiques nécrophobiques visent à se prémunir contre le cadavre tout en respectant le défunt et son âme, certaines posent d'avantage de questions. C'est le cas, pour

n'en donner qu'un parmi tant d'autres, de la tombe S162 du cimetière de l'Est à Adaïma (fig. 2). Cette sépulture a révélé un individu adulte complètement démembré, portant d'évidentes traces aux vertèbres cervicales (Gonzalez 2016). S'il ne fait aucun doute qu'elles aient été faites volontairement, les chercheurs n'ont pas trouvé d'explication convaincante pour expliquer ce fait. Il apparaît évident, après avoir mis en avant l'hypothèse du geste nécrophobique, que cette sépulture représente le paradigme même de ce genre d'intervention sur le cadavre. Qu'il s'agisse à cause de sa vie ou de sa mort particulière, cet individu a été totalement démembré, dans un geste d'une violence évidente, qui montre une volonté de châtier le mort. Il n'est plus question ici de salut de l'âme, mais d'interdire au défunt, en le privant de son corps dans sa totalité, d'accomplir sa régénération.

Conclusion

Les pratiques funéraires hors norme, longtemps théorisées, ont toujours posé problème quant à leur interprétation. Si les pionniers y voyaient un exemple de cannibalisme, la thèse la plus répandue jusqu'ici a été celle du sacrifice humain. S'appuyant sur des indices flous, il s'agissait de la meilleure explication, faute de mieux.

Cependant, le fait d'introduire le concept des pratiques nécrophobiques, très nouveau en archéologie⁴, amène l'interrogation initiale vers une explication nouvelle et qui explique le phénomène des pratiques hors norme d'un point de vue symbolico-conceptuel, dans sa globalité. En effet, les exemples de marques sur les cadavres, mais aussi de démembrements et autres pratiques autour du corps, montrent d'abord une

² "The head will not be cut off; the neck will not be severed". *Textes des Sarcophages*, 229. Traduction de N. Picardo.

³ du grec ancien *necrós* (cadavre).

⁴ A. Tsaliki a été la première, à notre connaissance, à parler de nécrophobie dans le domaine archéologique.

volonté de se prémunir, dans certains cas, du cadavre en tant qu'enveloppe charnelle. Les raisons peuvent être multiples : mort particulière (assassinat, suicide, viol, etc.), ou vie particulière (femme, enfant, sujet antisocial, etc.). Dans tous les cas, certains sujets observent un traitement particulier lors des funérailles, et ce même traitement particulier, ce même geste nécrophobique montre une dualité dans les morts. D'un côté, le défunt qui doit quand-même être agrégé à la société des morts, à qui on réserve les traitements les plus doux ; et ceux que l'on veut châtier, à qui on inflige la deuxième mort, la punition suprême.

Les gestes nécrophobiques vont survivre à la période pré-dynastique, mais avec l'avènement de l'écriture, ils vont passer du domaine purement physique à celui du symbolique, avec, entre autres, les formules magiques, les poupées magiques ou encore les *defixio* (Charlier 2012).

Bibliographie

Baud, Étienne 2000 : Baud, M., Étienne, M. (2000) - "Le vanneau et le couteau. Un rituel monarchique sacrificiel dans l'Égypte de la Ire dynastie", *Archéo-Nil*, 10, 55-77.

Betsinger et alii 2016 : Betsinger, T.K., Scott, A.B., Tsaliki, A., dir. (2016) - *A Bioarchaeological Perspective of Atypical Mortuary Practices: A Geographic and Temporal Investigation, Volumes I and II*, University Press of Florida, Gainesville.

Bryan 2010 : Bryan, B. (2012) - "Episodes of Iconoclasm in the Egyptian New Kingdom", in : May 2012, 363-394.

Charlier 2012 : Charlier, P. (2012) - *Male mort : morts violentes dans l'Antiquité*, Fayard, Paris, 432 p.

Crubézy et alii 2002 : Crubézy, É., Janin, T., Midant-Reynes, B., dir. (2002) - *Adaïma 2 : la nécropole prédynastique*, Institut Français d'Archéologie Orientale, Le Caire, 606 p.

Crubézy, Midant-Reynes 2000 : Crubézy, É., Midant-Reynes, B. (2000) - "Les sacrifices humains à l'époque prédynastique : l'apport de la nécropole d'Adaïma", *Archéo-Nil*, 10, 21-40.

Dougherty, Friedman 2008 : Dougherty, S.P., Friedman, R.F. (2008) - "Sacred or Mundane: Scalping and Decapitation at Predynastic Hierakonpolis", in : Midant-Reynes et alii 2008, 309-335.

Petrie 1896 : Petrie, W. M. F. (1896) - *Naqada and Ballas : 1895*, B. Quaritch, Londres, 274 p.

Gonzalez 2016 : Gonzalez, I. (2016) - "Human Sacrifice, Mummification, Necrophobic Rites: New Perspectives on Deviant Burials and Mortuary Practices in Predynastic Egypt" : in : Betsinger et alii 2016.

Hendrickx 1999 : Hendrickx, S. (1999) - "La chronologie de la pré-histoire tardive et des débuts de l'histoire de l'Égypte", *Archéo-Nil*, 9, 14-31.

May 2012 : May, N.N., dir. (2012) - *Iconoclasm and Text Destruction in the Ancient Near East and Beyond*, Oriental Institute Seminars 8, The Oriental Institute of the University of Chicago, Chicago, 394 p.

Midant-Reynes 2003 : Midant-Reynes, B. (2003) - *Aux origines de l'Égypte : du Néolithique à l'émergence de l'État*, Fayard, Paris, 441 p.

Midant-Reynes et alii 2008 : Midant-Reynes, B., Tristant, Y., Rowland, J., Hendricks, S., dir. (2008) - *Egypt at its origins 2. Proceedings of the International Conference "Origin of the State. Predynastic and Early Dynastic Egypt", Toulouse (France), 5th-8th September 2005*, Orientalia Lovaniensia Analecta 172, Peeters, Leuven-Paris-Dudley, 1236 p.

Liste de tous les auteurs et collaborateurs des articles et des intervenants lors de la Rencontre

ANDRÉ Aurélie : Université de Bordeaux, Service archéologique de la Ville de Lyon, UMR 5199-PACEA (de la Préhistoire à l'Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie – CNRS, Université de Bordeaux, Ministère de la Culture et de la Communication – à Pessac, France).

AUBIGNAC Aurélie : Chercheur associée, UMR 7041-ArScAn (Archéologies et Sciences de l'Antiquité – CNRS, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris Ouest Nanterre La Défense, Ministère de la Culture et de la Communication – à Nanterre, France).

BADEY Sylvain : Inrap Tours, UMR 7324-Citeres-LAT (Cités, TERritoires, Environnement et Sociétés – Laboratoire Archéologie et Territoires – CNRS, Université François Rabelais – à Tours, France).

BARBET Claire : Inrap Canal Seine Nord Europe.

BARTETTE Titien : Université Pierre et Marie Curie, Sorbonne Universités, Institut des Sciences et du Calcul et des Données (ISCD) à Paris, France.

BECKER Katharina : Department of Archaeology, University College Cork.

BEL Valérie : Inrap, UMR 5140-ASM.

BÉLARD Chloé : Chercheur associée, UMR 8546-AOROC (CNRS/ENS), affiliée au département d'archéologie de l'Université de Southampton (Grande-Bretagne).

BEMILLI Cécile : Inrap Haute Normandie, UMR 7209 (Archéozoologie, Archéobotanique, Sociétés, pratiques et environnements, Sorbonne Universités, Muséum national d'histoire naturelle, CNRS, Paris, France).

BÉNÉZET Jérôme : Pôle Archéologique Départemental CG66.

BERTHON Amélie-Aude : Éveha Clermont-Ferrand, UMR 5138-ArAr (CNRS/Université Lyon 2).

BIZOT Bruno : Conservateur du Patrimoine, Service régional de l'archéologie Provence-Alpes-Côte d'Azur.

BLANCHARD Philippe : Inrap Tours, UMR 5199-PACEA (de la Préhistoire à l'Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie – CNRS, Université de Bordeaux, Ministère de la Culture et de la Communication – à Pessac, France).

BRETELL Rhea C. : Archaeological Sciences, Life Sciences, University of Bradford.

BRUNET Vanessa : Evéha, UMR 6273-CRAHAM (CNRS/Université de Caen Normandie).

BUQUET Cécile : Inrap, Université Paris 1.

CASTEX Dominique : CNRS, UMR 5199-PACEA (de la Préhistoire à l'Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie – CNRS, Université de Bordeaux, Ministère de la Culture et de la Communication – à Pessac, France).

CENZON-SALVAYRE Carine : Chercheur associée, UMR 7299 (Aix Marseille Univ, CNRS, Minist Culture & Com, CCJ, Aix-en-Provence, France).

CHALVIDAL Clémence : Conservateur-restaurateur du patrimoine, spécialité métaux.

CHAPOULIE Rémy : Université Bordeaux Montaigne, UMR 5060-IRAMAT-CRP2A.

CHIMIER Jean-Philippe : Inrap Tours, UMR 7324-Citeres-LAT (Cités, TERritoires, Environnement et Sociétés – Laboratoire Archéologie et Territoires – CNRS, Université François Rabelais – à Tours, France).

CODRON Céline : Université Paris-Sorbonne, EA3551-CeRAP.

COLLETER Rozenn : Inrap Grand Ouest, UMR 5288-AMIS.

CORBINEAU Rémi : Aix-Marseille Université, UMR 7298-LA3M, UMR 6566-CReAAH.

CORONA Aloïs

CORROCHANO Alexis : Éveha Toulouse, UMR 5608-TRACES.

COURTAUD Patrice : CNRS, UMR 5199-PACEA (de la Préhistoire à l'Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie – CNRS, Université de Bordeaux, Ministère de la Culture et de la Communication – à Pessac, France).

COURTOIS Julien : Ville d'Orléans.

COUSTAUD Édith : Service archéologique de la ville de Lyon.

DE KEPPER Anne-Gaëlle : Inrap.

DE LARMINAT Solenn : Chercheur associée, UMR 7299 (Aix Marseille Univ, CNRS, Minist Culture & Com, CCJ, Aix-en-Provence, France).

DE MIGUEL IBAÑEZ Paz : Departamento de Prehistoria Universidad de Alicante (España).

DE SOURIS Laure : Service Archéologie Préventive, Conseil général du Loiret.

DUDAY Henri : CNRS, UMR 5199-PACEA (de la Préhistoire à l'Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie – CNRS, Université de Bordeaux, Ministère de la Culture et de la Communication – à Pessac, France).

DUMAS Vincent : CNRS, UMR 7299 (Aix Marseille Univ, CNRS, Minist Culture & Com, CCJ, Aix-en-Provence, France).

ESCHENBRENNER-DIEMER Gersande : Institute of Archaeology, University College de Londres (UCL) et chercheur associée, UMR 5180-HiSoMA.

FAUPIN Géraldine : Inrap Nord-Picardie.

FEUGÈRE Michel : CNRS, UMR 5138-Archéométrie et Archéologie.

FLUCHER Guy : Inrap.

FOSSATI Aura

FOSSURIER Carole : Inrap Grand Est Sud, UMR 7268 (Aix Marseille Univ, CNRS, EFS, ADÉS, Marseille, France).

GAILLARD Arnaud : ACTER.

GARNIER Nicolas : SAS Laboratoire Nicolas Garnier.

GERMAIN Élodie

GIRAULT Nicolas : Service archéologique interdépartemental Yvelines/Hauts-de-Seine.

GLEIZE Yves : Inrap, UMR 5199 PACEA (de la Préhistoire à l'Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie – CNRS, Université de Bordeaux, Ministère de la Culture et de la Communication – à Pessac, France).

GONZALES Ian : Université de Montpellier, UMR 5140-ASM.

GRANIER Gaëlle : Chercheur associée, UMR (Aix Marseille Univ, CNRS, EFS, ADÉS, Marseille, France) et UMR 7299 (Aix Marseille Univ, CNRS, Minist Culture & Com, CCJ, Aix-en-Provence, France).

GUÉRY Julien : Captair.

HAUTEFORT Raphaël : Captair.

HENRI Delphine : Chercheur associée, UMR 6173-CITRERES

HERRSCHER Estelle : CNRS, UMR 7269-LAMPEA (Aix Marseille Univ, CNRS, Minist Culture & Com, LAMPEA, Aix-en-Provence, France).

HERVÉ Marie-Laure : Inrap

HUCHET Jean-Bernard : CNRS, UMR 7209 (Archéozoologie, Archéobotanique, Sociétés, pratiques et environnements, Sorbonne Universités, Muséum national d'histoire naturelle, CNRS, Paris, France), UMR 7205 et UMR 5199.

HUGUET Céline : Direction Archéologie Ville d'Aix-en-Provence.

JACQUEMOT Stéphanie : Service régional de l'archéologie, Drac Lorraine.

JEAN Stéphane : Inrap Grand Ouest.

JESSET Sébastien : Ville d'Orléans.

KACKI Sacha : Department of Archaeology, Durham University et chercheur associé UMR 5199-PACEA (de la Préhistoire à l'Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie – CNRS, Université de Bordeaux, Ministère de la Culture et de la Communication – à Pessac, France).

KAURIN Jenny : DRAC-SRA Centre-Val de Loire, UMR 6298-Artehis.

KHARABI Arwa : Post-Doctoral KHALED AL'ASAD Fellowship, Anthropology and Human genetics, Université Libre de Bruxelles (ULB) & UMR 5199-PACEA, UMR 5199-PACEA (de la Préhistoire à l'Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie – CNRS, Université de Bordeaux, Ministère de la Culture et de la Communication – à Pessac, France).

LABAUNE-JEAN Françoise : Inrap Grand Ouest, UMR 6566-CReAAH.

LATTARD Alexia : Université Aix-Marseille, UMR 7268 (Aix Marseille Univ, CNRS, EFS, ADÉS, Marseille, France) et UMR 7299 (Aix Marseille Univ, CNRS, Minist Culture & Com, CCJ, Aix-en-Provence, France).

LE CLOIREC Gaétan : Inrap Grand Ouest, UMR 6566-CReAAH.

LE GOFF Isabelle : Inrap, UMR 7041-ArScAn (Archéologies et Sciences de l'Antiquité – CNRS, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris Ouest Nanterre La Défense, Ministère de la Culture et de la Communication – à Nanterre, France).

LE PUIL-TEXIER Myriam : Inrap.

LEPETZ Sébastien : MNHN, UMR 7209 (Archéozoologie, Archéobotanique, Sociétés, pratiques et environnements, Sorbonne Universités, Muséum national d'histoire naturelle, CNRS, Paris, France).

LORANS Élisabeth : Université de Tours, UMR 7324-Citères-LAT (CItés, TERritoires, Environnement et Sociétés – Laboratoire Archéologie et Territoires – CNRS, Université François Rabelais – à Tours, France).

LORRIO ALVARADO Alberto : Univ. de Alicante.

MANNIEZ Yves : Inrap.

MARION Stéphane : DRAC-SRA Grand-Est, UMR 6546-Aoroc.

MAYER Aurélie : Éveha Paris.

MOCCI Florence : CNRS, UMR 7299 (Aix Marseille Univ, CNRS, Minist Culture & Com, CCJ, Aix-en-Provence, France).

MOLLIEX Claire : Inrap Méditerranée.

NICOLAS Théophile : Inrap.

OUDRY-BRILLON Sophie : Inrap Nord-Picardie, UMR 8215-Trajectoires.

PAWLICKI Jocelyne : Pôle intercommunal du patrimoine culturel, SAN Ouest Provence.

PEREZ Émilie : Chercheur associée, UMR 7264-CEPAM.

PÉRIN Patrick : Musée d'archéologie nationale, UMR 6273-CRAHAM.

PLUTON-KLIESCH Sylvie : Inrap Haute Normandie, UMR 6298-ARTeHIS.

RICHER Anne : Inrap, UMR 7268 (Aix Marseille Univ, CNRS, EFS, ADÉS, Marseille, France).

RIEUNIER Pascal

RIGEADE Catherine : UMR 7298-ADES, Pôle intercommunal du patrimoine culturel, SAN Ouest Provence.

ROTTIER Stéphane : Université de Bordeaux, UMR 5199-PACEA.

SACHAU-CARCEL Géraldine : Chercheur associée, UMR 5199-PACEA (de la Préhistoire à l'Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie – CNRS, Université de Bordeaux, Ministère de la Culture et de la Communication – à Pessac, France).

SÁNCHEZ DE PRADO Dolores : Univ. de Alicante.

SANTOS Frédéric : CNRS, UMR 5199-PACEA (de la Préhistoire à l'Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie – CNRS, Université de Bordeaux, Ministère de la Culture et de la Communication – à Pessac, France).

SCHMITT Aurore : CNRS, UMR 7268 (Aix Marseille Univ, CNRS, EFS, ADÉS, Marseille, France).

SCHOTSMANS Eline : Chercheur associée, UMR 5199-PACEA (de la Préhistoire à l'Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie – CNRS, Université de Bordeaux, Ministère de la Culture et de la Communication – à Pessac, France)

SEGARD Maxence : Chercheur associée, UMR 7299 (Aix Marseille Univ, CNRS, Minist Culture & Com, CCJ, Aix-en-Provence, France).

SELLIER Pascal : CNRS, UMR 7041-ArScAn (Archéologies et Sciences de l'Antiquité – CNRS, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris Ouest Nanterre La Défense, Ministère de la Culture et de la Communication – à Nanterre, France).

SOULAT Jean : Laboratoire LandArc, Craham UMR 6273.

TAVERNIER Cédric : Sarl IMAGE ET.

THUAUDET Olivier : Aix-Marseille Université, UMR 7298-LA3M.

TRÉMEAUD Caroline : Chercheur associée, UMR 8215-Trajectoires.

VAN ANDRINGA William : Université de Lille 3, UMR 8164-Halma.

VENAULT Stéphane : Inrap Grand Est Sud, UMR 6249-Chrono-environnement.

VIDAL Philippe : Inrap GEN.

ZIEGLER Laure : Ville d'Orléans.

ZITELLI Floriane

Dans la collection « Publication du Gaaf »

n° 1 :

Bizot B., Signoli M. (dir.) – *Rencontre autour des sépultures habillées*. Actes de la 1^{re} Rencontre du Gaaf, Carry-le-Rouet (Bouche-du-Rhône), 13-14 décembre 2008. Gap : Édition des Hautes Alpes, Gaaf, 2009, 146 p. (Publication du Gaaf ; 1).

n° 2 :

Guy H., Jeanjean A., Richier A., Schmitt A., Sénépart I., Weydert N. (dir.) – *Rencontre autour du cadavre*. Actes de la 3^e Rencontre du Gaaf, Marseille, BMVR, 15-17 décembre 2010. Saint-Germain-en-Laye : Gaaf, 2012, 248 p. (Publication du Gaaf ; 2).

n° 3 :

Bede I., Detante M. (dir.), avec la collaboration de Buquet-Marcon C. – *Rencontre autour de l'animal en contexte funéraire*. Actes de la 4^e Rencontre du Gaaf, Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), 30-31 mars 2012. Saint-Germain-en-Laye : Gaaf, 2014, 266 p. (Publication du Gaaf ; 3).

n° 4 :

Gaultier M., Dietrich A., Corrochano A. (dir.) – *Rencontre autour des paysages du cimetière médiéval et moderne*. Actes de la 5^e Rencontre du Gaaf, La Riche, Prieuré Saint Cosme (Indre-et-Loire), 5 et 6 avril 2013. Tours : Feracf, Saint-Germain-en-Laye : Gaaf, 2015, 370 p. (Publication du Gaaf ; 4 / Supplément à la Revue Archéologique du Centre de la France ; 60).

n° 5 :

Portat É., Detante M., Buquet-Marcon C., Guillon M. (dir.) – *Rencontre autour de la mort des tout-petits : mortalité foetale et infantile*. Actes de la 2^e Rencontre du Gaaf, Saint-Germain-en-Laye, 3-4 déc. 2009. Saint-Germain-en-Laye : Gaaf, 2016, 342 p. (Publication du Gaaf ; 5).

n° 6 :

de Larminat S., Corbineau R., Corrochano A., Gleize Y., Soulat J. (dir.) – *Rencontre autour de nouvelles approches de l'archéologie funéraire*. Actes de la 6^e Rencontre du Gaaf, 4-5 avril 2014, INHA, Paris. Reugny : Gaaf, 2017, 324 p. (Publication du Gaaf ; 6).

Couverture et graphisme réalisés par
Loïc de Larminat

1^{ère} de couverture :

Illustration

Jauney-Clan : Journée initiale de travail, en présence des spécialistes des disciplines sollicitées pour l'étude (© Archeodunum)

ISBN : 978-2-9541526-3-9
30 €
www.gaaf-asso.fr